

Gureiker

Research Group (IT1112-16)

2020 Report

INTRODUCTION

The role audiences play and the content being generated in the new public forum created by the Internet cannot be pieced together without analysing the intricate system within which such interaction takes place. In addition to conventional media organisations, new content distribution platforms such as Google, Twitter and Facebook and countless public entities and private enterprises, one must also consider the new and unprecedented power of audiences to produce content.

Gureiker research group's aim is to describe the news strategies online media have adopted at the organisational and content creation level, especially those associated with their relationships with new actors participating in the system, and the manner in which they incorporate the content these newcomers generate into the overall content they offer their audiences.

RESEARCH LINES

- Analysis of online media
 - The impact of the Internet on the media
 - Participation of users in the contents of online media
 - New informative and journalistic narratives for the Net
 - Use of social networks for journalistic and corporate communication
-

MEMBERS

- Irati Agirreazkuenaga-Onaindia
- Leyre Eguskiza-Sesumaga
- Ainara Larrondo-Ureta (MR)
- Terese Mendiguren-Galdospin
- Koldobika Meso-Ayerdi
- Simón Peña-Fernández (MR)
- Jesús Ángel Pérez-Dasilva

BOOKS

ACTIVE AUDIENCES: EMPOWERING CITIZENS' DISCOURSE IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- Peña-Fernández, Simón; Meso-Ayerdi, Koldobika & Larrondo-Ureta, Ainara (Eds.)
- McGraw Hill
- Madrid, 2020
- ISBN: 978-84-4862-003-5

Link:

- [McGraw Hill](#)

DISINFORMATION AND CREDIBILITY IN THE DIGITAL ECOSYSTEM. PROCEEDINGS OF THE XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

- Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón & Larrondo-Ureta, Ainara (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2020
- ISBN: 978-84-1319-284-0

Link:

- [International Conference on Online Journalism](#)

NEWSNET SEMINAR REPORT. NEWS, NETWORKS AND USERS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- Peña-Fernández, Simón & Meso-Ayerdi, Koldobika (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2020
- ISBN: 978-84-1319-282-6

Link:

- [Online News Research](#)

DISINFORMATION AND CREDIBILITY IN THE DIGITAL ECOSYSTEM. ABSTRACTS OF THE XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

- Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón & Larrondo-Ureta, Ainara (Eds.)
- Bilbao, 2020
- ISBN: 978-84-09-24825-4

Link:

- [International Conference on Online Journalism](#)

PERIODISMO HIPERCONECTADO. CLAVES PARA LA PROFESIÓN EN UN CONTEXTO DE RETOS Y OPORTUNIDADES

- Larrondo-Ureta, Ainara, Peña-Fernández, Simón & Meso-Ayerdi, Koldobika (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2020
- ISBN: 978-84-1319-159-1

Link:

- [Spanish Society of Journalism Studies](#)

PAPERS

- Barandiaran-Irastorza, Xabier; Unceta-Satrústegui, Alfonso & Peña-Fernández, Simón. "Political Communication in times of a New Political Culture". *Icono14*, 18(1), 256-281.
- Barandiaran-Irastorza, Xabier; Peña-Fernández, Simón & Unceta-Satrústegui, Alfonso. "The Archipelago of Cultural and Creative Industries: A Case Study of the Basque Country". *Economies*, 8(21).

- Castellano-Parra, Orge; Meso-Ayerdi, Koldobika & Peña-Fernández, Simón. "Behind the Comments Section: The Ethics of Digital Native News Discussions". *Media and Communication*, 8(2), 86-97.
- Fernández de Arroyabe-Olartua, Ainhoa; Lazkano-Arrillaga, Iñaki & Eguskiza-Sesumaga, Leyre. "El futuro de las lenguas minoritarias en Internet en manos de los jóvenes prosumidores. El caso vasco". *Cuadernos.info*, 46, 367-396.
- Gandlaz, Matías; Larrondo-Ureta, Ainara & Orbegozo-Terradillos, Julen. "Viralidad y engagement en los spots electorales a través de Youtube: el caso de las elecciones autonómicas vascas de 2016". *Mediatika*, 18.
- Ganzabal-Learreta, María; Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva & Jesús Ángel. "Sinergias de sororidad en las comunidades virtuales de las revistas femeninas. El caso del cierre del foro de Vogue". *Revista Latina de Comunicación Social*, 75, 271-289.
- Ganzabal-Learreta, María; Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel & Mediguren-Galdospin, Terese. "Pertsona ospetsuak Espainiako emakumeentzako prentsako eta bihotzeko prentsako argitalpen digitaletan". *Mediatika*, 18.
- Gastaka-Eguskiza, Ignacio; Azkunaga-García, Leire & Eguskiza Sesumaga, Leyre. "El nuevo relato televisivo: la Realidad Aumentada en los informativos de Antena 3 para la cobertura del caso Julen". *Mediatika*, 18.
- Larrondo-Ureta, Ainara (2020). "(In)visibility of feminism in the media. The depiction of the second-wave women's movement in Spain". *Feminist Media Studies*, 20(1), 70-85
- Larrondo-Ureta, Ainara; Canavilhás, Joao.; Fernandes Teixeira, Juliana; Martins, Gerson Luiz; Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Peña-Fernández, Simón & Zamith, Fernando. "Innovación educativa para la internacionalización y la convergencia de la enseñanza del ciberperiodismo en Iberoamérica". *Anàlisi*, 62, 35-56.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón & Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati. "Hacia una mayor participación de la audiencia: experiencias transmedia para jóvenes". *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 26(4), 1445-1454.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón; Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati & Meso-Ayerdi, Koldobika. "Comments, What For? User Participation and Quality of the Debate in Four European Newspapers Political J-blogs". *Media Watch*, 11(2), 247-262.

- Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón & Fernandes-Teixeira, Juliana. "Online Journalism Teaching and Learning Processes Beyond the Classroom and the University: Experiences in International Virtual Collaboration on Multimedia Projects". *Journalism & Mass Communication Educator*.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón; Becker, Beatriz; Fernandes-Teixeira, Juliana & Meso-Ayerdi, Koldobika. "Gizarte komunikazioa irakatsi-ikasteko UPV-EHUren hezkuntza berrikuntza esperientziak (2010-2020): IKTak, POIak, nazioartekotzea eta GJHak". *Mediatika*, 18.
- Leurs, Koen; Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati; Smets, Kevin & Mevsimler, Melis. "The politics and poetics of migrant narratives", *European Journal of Cultural Studies*.
- Mendiguren-Galdospin, Terese; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel & Meso-Ayerdi, Koldobika. "Actitud ante las Fake News: Estudio del caso de los estudiantes de la Universidad del País Vasco". *Revista de Comunicación*, 19(1), 171-184.
- Orbegozo-Terradillos, Julen; Larrondo-Ureta, Ainara & Morales i Gras, Jordi. "Influencia del género en los debates electorales en España: análisis de la audiencia social en #ElDebateDecisivo y #L6Neldebate", *El profesional de la información*, 29(2).
- Orbegozo-Terradillos, Julen; Morales-i-Gras, Jordi; Larrondo-Ureta, Ainara. "Desinformación en redes sociales: ¿compartimentos estancos o espacios dialécticos? El caso Luther King, Quim Torra y El Confidencial". *Mediterránea de Comunicación*, 11(2), 55-69.
- Peña-Fernández, Simón. "The Daredevil Reporter (Der Teufelsreporter) (1929): Billy/Billie Wilder". *Bright Lights Film Journal*.
- Peña-Fernández, Simón; Larrondo-Ureta, Ainara & Agirreazkuenaga Onaindia, Irati. "Etiquetar el feminismo. Análisis de los cibermedios iberoamericanos", *Cuadernos.info*, 46, 47-65.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika & Mendiguren-Galdospin, Terese. "Fake news y coronavirus: detección de los principales actores y tendencias a través del análisis de las conversaciones en Twitter". *El profesional de la información*, 29(3).
- Pozo-Montes, Yaiza & Larrondo-Ureta, Ainara. "Kazetaritzako berrikuntza faktoreen berrikuspena.: Komunikazio laborategiak aztergai", *Zer*, 25(48), 191-210.
- Santos-Díez, Teresa & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel. "La presencia de informaciones relacionadas con la religión católica en la prensa española". *Obets, Revista de Ciencias Sociales*, 15(1), 285-316.

CONFERENCE PRESENTATIONS & PROCEEDINGS

- Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati. **The Medium and the Discourse: Intertwining Voice and Story in Presentations.** FORESIGHT - Future Oriented Education for Students Incorporating GSC in High-paced Times, Antwerp.
- Ganzabal-Learreta, María; Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren-Galdospin, Terese. **Las celebridades en las ediciones digitales de la prensa femenina y del corazón en España.** XII Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Meso-Ayerdi, Koldobika & Peña-Fernández, Simón. **Cooperação virtual e ODS nas universidades do espaço ibero-americano. Ferramentas de inovação no ensino do ciberjornalismo.** XIV Congreso Internacional de educação e inovação.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Morales-i-Gras, Jordi; Orbegozo-Terradillos, Julen & Peña-Fernández, Simón. **Big data based opportunities for the study of audiences' interactions in the hybrid media system.** I Seminario Newsnet, Bilbao.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Peña-Fernández, Simón; Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Marauri-Castillo, Iñigo; Rodríguez-Rodríguez, Izaskun; Mendiguren-Galdospin, Terese & Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati. **ABP, IaH y ODS como estrategias de innovación de la enseñanza-aprendizaje del ciberperiodismo: experiencias en la UPV/EHU.** XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Madrid.
- Larrondo-Ureta, Ainara; Pozo-Montes, Yaiza; Peña-Fernández, Simón; Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati & Orbegozo-Terradillos, Julen. **Discursos profesionales sobre el transmedia en el contexto de las radiotelevisiónes públicas autonómicas. Un análisis de caso.** XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Zaragoza.
- Mendiguren-Galdospin, Terese; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel & Meso-Ayerdi, Koldobika. **La percepción de las fake news por parte de los jóvenes universitarios vascos de Ciencias de la Comunicación.** XXVI Congreso Internacional de la SEP, Zaragoza.
- Meso-Ayerdi, Koldobika; Pérez-Dasilva, Jesús Ángel & Mendiguren-Galdospin, Terese. **Conversaciones en Twitter sobre Fake News y la Covid-19.** I Seminario Newsnet, Bilbao.

- Novo-Arbona, Ainhoa; Peña-Fernández, Simón; Eguskiza-Sesumaga, Leyre; Jiménez-Martín, Eva & Martínez-Odriozola, Lucía. **El uso de las fuentes en las informaciones sobre violencia de género en Euskadi**. XII Congreso Internacional de Cyberperiodismo, Bilbao.
- Novo-Arbona, Ainhoa; Peña-Fernández, Simón & Eguskiza-Sesumaga, Leyre. **¿Cuáles son las dificultades de los medios autorregulados al cubrir la violencia contra las mujeres?** V Congreso Gendercom, Sevilla.
- Peña-Fernández, Simón; Meso-Ayerdi, Koldobika; Ganzabal-Learreta, María; Larrondo-Ureta, Ainara; Mendiguren-Galdospin, Terese & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel. **Las noticias en el sistema híbrido de medios**. XII Congreso Internacional de Cyberperiodismo, Bilbao.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika & Mendiguren-Galdospin, Terese. **¿Quiénes controlan la difusión de bulos sobre el coronavirus en Twitter?** I Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, Salamanca.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika & Mendiguren-Galdospin, Terese. **Presencia y uso de perfiles digitales por los periodistas vascos en su vida laboral**. VII Congreso Internacional de la AE/IC, Valencia.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika, Mendiguren-Galdospin, Terese; Peña-Fernández, Simón; Larrondo-Ureta, Ainara; Ganzabal-Learreta, María & Lazkano-Arrillaga, Iñaki. **Nuevas perspectivas laborales de los periodistas vascos en la era digital**. Congreso Internacional Periodismos Emergentes: Transformación y revitalización del periodismo en la era digital, Madrid.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika; Mendiguren-Galdospin, Terese; Peña-Fernández, Simón; Larrondo-Ureta, Ainara; Ganzabal-Learreta, María & Lazkano-Arrillaga, Iñaki. **Perfiles digitales de los periodistas vascos y diálogo con las audiencias**. XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Madrid.
- Pérez-Dasilva, Jesús Ángel; Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón; Mendiguren-Galdospin, Terese; Ganzabal-Learreta, María & Larrondo-Ureta, Ainara. **Periodistas en Euskadi: Uso de las redes sociales en la redacción de noticias**. I Seminario Newsnet, Bilbao.
- Viana, Allysson; Teixeira, Juliana & Larrondo-Ureta, Ainara. **Fact-checking en la lucha contra las noticias falsas sobre COVID-19 en Brasil: un estudio exploratorio de las agencias digitales de verificación**. XII Congreso Internacional de Cyberperiodismo, Bilbao.

ACTIVE RESEARCH PROJECTS

EUROPEAN COMMISSION

INCLUSIVE FUTURES FOR EUROPE BEYOND THE IMPACTS OF INDUSTRIES 4.0 AND DIGITAL DISRUPTION

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Peña-Fernández, Simón.
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Horizon 2020)

FORESIGHT - FUTURE ORIENTED EDUCATION FOR STUDENTS INCORPORATING GSC IN HIGH-PACED TIMES

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia (MR), Irati; Ganzabal-Learreta, María; Larrondo-Ureta, Ainara; Mendiguren-Galdospin, Terese; Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

SOCIA2 - SOCIAL INNOVATION ACADEMY 2.0

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Orueta-Estívariz, Gorka; Peña-Fernández, Simón.
- **YEARS:** 2019-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

AQET - ASSESSMENT OF QUALITY OF ERASMUS TRAINEESHIPS

- **RESEARCHERS:** Orueta-Estívariz, Gorka (MR); Peña-Fernández, Simón.
- **YEARS:** 2019-2022
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

SPANISH MINISTRY

NEWS, NETWORKS AND USERS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati; Ganzabal-Learreta, María; Larrondo-Ureta, Ainara; Mendiguren-Galdospin, Terese; Meso-Ayerdi, Koldobika (MR); Peña-Fernández, Simón (MR) & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** Ministry of Science, Innovation and Universities

BASQUE GOVERNMENT

GUREIKER

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati; Eguskiza-Sesumaga, Leyre; Larrondo-Ureta, Ainara (MR); Mendiguren-Galdospin, Terese; Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón (MR) & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** Basque Government (Type A Research Group)

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

TOOLS FOR THE ANALYSIS OF PARLIAMENTARY DISCOURSES: POLARIZATION, SUBJECTIVITY AND AFFECTIVITY IN THE POST-TRUTH ERA

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, Irati; Larrondo Ureta, Ainara; Meso Ayerdi, Koldobika; Mendiguren Galdospin, Terese; Peña Fernández, Simón (MR) & Pérez Dasilva, Jesús Ángel
- **YEARS:** 2020-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country (Collaborative project)

ENSEÑAR A COMUNICAR EN Y PARA UN MUNDO GLOBALIZADO

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia
- **YEARS:** 2020-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country (University-Society)

PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, Irati; Ganzabal-Learreta, María; Larrondo-Ureta, Ainara; Lazkano-Arrillaga, Iñaki; Mendiguren-Galdospin, Terese; Meso-Ayerdi, Koldobika; Peña-Fernández, Simón & Pérez-Dasilva, Jesús Ángel (MR)
- **YEARS:** 2018-2020
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country & Basque Association of Journalists

SOCIAL INNOVATION COMMUNITY

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Echeverría-Ezponda, Javier; Luna-García, Álvaro, Peña-Fernández, Simón & Pomares-Urbina, Egoitz
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country

ORGANIZED EVENTS

XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

November 9th and 10th, 2020

Bilbao, Bizkaia Aretoa & On-line

GUEST SPEAKERS: Pablo J. Boczkowski (Northwestern University), Nikki Usher (University of Illinois), Itziar Bernaola (Universidad Carlos III) & Luis Alfonso Gámez (El Correo)

www.ciberpebi.info

NEWSNET SEMINAR

November 10th, 2020

School of Social and Communication Sciences, Leioa & On-line

www.onlinenewsresearch.net

FUNDING

Research Groups of the Basque University System

CREDITS
Gureiker Research Group (IT112-16)
Image: Freepik